

УДК 502; 504.03

**«ЗЕЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
КАК ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ**

**"GREEN TECHNOLOGY"
AS A PRIORITY THE DEVELOPMENT OF A MODERN ECONOMY**

©Владимиров С. Н.

канд. техн. наук

Московский политехнический университет»,

г. Москва, Россия, snvl@mail.ru

©Vladimirov S.

Ph.D.

Moscow technical University

Moscow, Russia, snvl@mail.ru

Аннотация. Решение важных экологических проблем нашей планеты возлагается на технологические прорывы, к которым относятся «зеленые технологии». Для большинства высокоразвитых стран «зеленые технологии» стали одной из главных факторов развития экономики. Экологические технологии позволяют значительно снизить потребление природных ресурсов, расширить использование побочных продуктов. Экологические технологии должны стать лидирующими в развитии мирового хозяйства в XXI веке. К наиболее острым глобальным экологическим проблемам сегодня относят изменение климата, доступ к качественной питьевой воде и другим природным ресурсам, а также утрату биоразнообразия, поэтому можно предположить, что развитие технологий будет направлено на их решение.

Abstract. The solution to important environmental problems of our planet rests on technological breakthroughs, which include "green technologies". For most developed countries green technologies have become one of the main factors of economic development. Environmental technologies can significantly reduce the consumption of natural resources, to expand the use of byproducts. Environmental technology should become a leader in the development of the world economy in the XXI century. One of the most pressing global environmental problems today include climate change, access to safe drinking water and other natural resources and loss of biodiversity, therefore, we can assume that technology development will be aimed at their solution.

Ключевые слова: экология, «зеленые технологии», промышленность, окружающая среда, загрязнения.

Keywords: ecology, green technology, industry, environment, pollution.

В настоящее время решение острых экологических проблем планеты Земля возлагается на технологические прорывы, к которым относятся так называемые «зеленые технологии». Для большинства высокоразвитых стран «зеленые технологии» становятся одной из главных составляющих развития экономики.

России следует значительно усилить внимание к этим аспектам развития, чтобы не упустить очередную кардинальную трансформацию глобальной экономики.¹

Основная задача таких технологий - снижение негативного воздействия на окружающую среду различными способами:

- уменьшение количества отходов от промышленного производства и транспорта, в первую очередь автомобильного (управление отходами);
- повышение энергоэффективности (солнечная энергия, повышение эффективности использования топлива, биотопливо и др.);
- снижение и упрощение упаковочных материалов;

Экологические технологии позволяют значительно снизить потребление природных ресурсов, расширить использование побочных продуктов. Так, например, создание безотходного производства представляет собой весьма длительный процесс, который затронет решение ряда экономических и технологических проблем. Добиться полностью безотходного производства практически невозможно, но остаточный материал можно значительно минимизировать. Налаженное безотходное и малоотходное производство упростит логистику и снизит затраты на сырье. Это отразится на себестоимости конечной продукции в виде снижения затрат и росте прибыли. При использовании таких технологий сырье будет востребовано. В противном случае, невостребованное сырье и материалы, предназначенные для одной продукции, могут стать востребованными при изготовлении другой.

Одной из наиболее проблемных отраслей народного хозяйства с экологической точки зрения является промышленность строительных материалов. Здесь существуют возможности замещения источников первичного сырья, добываемого из недр, отходами целого ряда производств. С карьеров и шахт поступают в отвалы сотни миллионов кубометров вскрышных пород и хвостовых продуктов обогащения. Все это количество может быть использовано для производства стройматериалов себестоимостью в 2 - 4 раза более низкой, чем при добыче сырья из недр. Примеров рационального использования отходов можно привести немало.²

Стоимость электрической энергии в последнее время значительно растет, и как следствие, влияет на конечный продукт: растут цены на продукты производства. В связи с этим, мероприятия по повышению энергетической эффективности становятся все актуальнее. Успешность любого производства напрямую зависит от рациональности энергопотребления.

В 2009 году был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а в 2010 году Минэнерго разработало государственную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 года», основной целью которой предполагалось снизить к 2020 году затраты энергии на единицу ВВП на 40%. В результате должны решить следующие задачи:

- снижение нагрузки на бюджет по погашению расходов на энергоресурсы;
- обеспечение конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики;
- обеспечение доступных цен на энергоресурсы для населения и бизнеса;
- снижение вредных выбросов и улучшения экологической ситуации;
- повышение культуры потребления энергии.

Развитие экологических технологий в России имеет большие перспективы в случае реализации намеченных планов, особенно учитывая отечественный потенциал в области развития макротехнологий (ядерная энергетика, энергетическое оборудование, коммуникации и др.), лазерных, нано-, биотехнологий и др.

Во всех отраслях промышленного производства необходимо внедрение систем оборотного водоснабжения, использование отработанного тепла холодильных установок и кондиционеров для подогрева воды, внедрение устройств, обеспечивающих повышение КПД электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой.

В жилищно-коммунальном секторе необходимо усовершенствовать тарифную политику в сфере теплоснабжения, повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энергии, совершенствование режимов теплопотребления, условий осуществления контроля, повышение качества нормирования и контроля технологических потерь в тепловых сетях, реконструкция и модернизация трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач, кабельных линий, котельных. Внедрение процессов когенерации на котельных, замена двигателей в системах водоснабжения и водоотведения на энергоэффективные.

Транспортный комплекс является крупнейшим загрязнителем окружающей природной среды. Общее количество загрязняющих веществ поступивших в атмосферу крупного мегаполиса от передвижных источников распределяется следующим образом: автотранспорт - 94,7% воздушный транспорт - 2,5% речной транспорт - 2,8%. Отработавшие газы автомобильных двигателей содержат более 200 веществ, большинство из которых токсичны. Такие мероприятия, как внедрение экологического сертификата на автомобиль, введение инструментального контроля перед техосмотром и др. должны значительно уменьшить наносимый вред атмосфере.³

Загрязнение атмосферного воздуха в результате работы автомобилей обусловлено тремя основными источниками: системой выпуска отработавших газов, системой смазки и вентиляции картера двигателя, системой питания.

На долю выхлопных газов приходится наибольшая часть (70–80%) вредных веществ, выбрасываемых автомобильным двигателем. В отработанных газах содержится более 280 различных химических соединений, из них 150 – производные углеводородов, обязанные своим появлением неполному или неравномерному сгоранию топлива в двигателе.

Основными загрязняющими веществами в автомобильных выбросах являются такие вещества, как оксид углерода, диоксид углерода, оксид азота, тетраэтилсвинец, диоксид серы, диоксид азота, пыль, сажа и др.

Несмотря на значительные конструктивные и технологические усовершенствования двигателей внутреннего сгорания, проведенные в последние десятилетия в нашей стране и за рубежом, устранить токсичные продукты в отработавших газах автомобилей в принципе невозможно по причине циклического характера горения и малого времени на его завершение. Жидкие частицы автомобильного топлива из-за отсутствия в них окислителя не могут участвовать в процессе горения, порождая лишь сажу, канцерогенные вещества, смолы, полимеры и т.д.

В выхлопах автомобилей, работающих на газе, в сотни раз меньше канцерогена – бенз(а)пирена, в три раза меньше оксида углерода (СО), на 20% меньше оксидов азота. При использовании газа увеличивается срок службы двигателя, масла, фильтров, полностью исчезает детонация. Несмотря на наличие разработок в области защиты городского воздуха, задача снижения загазованности и запыленности городских улиц до настоящего времени не решена.

Автомобильные выхлопы относят к неорганизованным низким выбросам. Такие выбросы, поступая в атмосферу, сразу же оказываются в слое жизнедеятельности (в приземном слое атмосферы) и очень слабо в ней рассеиваются. Вследствие этого, низкие источники загрязнения зачастую являются причиной неблагоприятной экологической обстановки в городе. Положение осложняется наличием узких улиц и высотных зданий, которые способствуют накоплению вредных веществ в отработавших газах автотранспорта в городском воздухе в зоне дыхания пешеходов.

Среди главных сфер разработки «зеленых» технологий ключевой является энергетика. Основные направления ее «экологизации» – повышение энергоэффективности и развитие новых источников энергии, в первую очередь возобновляемых.

Наиболее простыми и эффективными методами снижения потребления энергии и решения других экологических проблем становятся применение технологий,

ориентированных на улучшение теплоизоляции зданий, использование более легких материалов в транспортных средствах, снижение утечек воды в муниципальных системах, а также совершенствование методов хранения сельскохозяйственной продукции. Любые меры по снижению ресурсоемкости в использовании материалов могут оказать существенное влияние на окружающую среду.

Значительным стимулом развития «зеленых» технологий служат стандарты, налоги, субсидии и другие меры государственной политики.

Экологические технологии должны стать лидирующими в развитии мирового хозяйства в XXI веке. К наиболее острым глобальным экологическим проблемам сегодня относят изменение климата, доступ к качественной питьевой воде и другим природным ресурсам, а также утрату биоразнообразия, поэтому можно предположить, что развитие технологий будет направлено на их решение.

Список литературы:

1. Пискулова Н. «Зеленые» технологии в глобальной экономике. Статья для Российского совета по международным делам, 2012 г. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=508#top-content. (дата обращения 20.02.2017).
2. Большая энциклопедия нефти и газа. Режим доступа: <http://www.ngpedia.ru/id67650p2.html> (дата обращения 20.02.2017).
3. Владимиров С. Н. Транспортный комплекс мегаполиса. Сборник статей XXIX Международной научно-практической конференции. Пенза, 2016.

References:

1. Piskulova N. "Zelenye" tekhnologii v global'noi ekonomike. Stat'ya dlya Rossiiskogo soveta po mezhdunarodnym delam, 2012 g. Rezhim dostupa: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=508#top-content. (data obrashcheniya 20.02.2017).
2. Bol'shaya entsiklopediya nefi i gaza. Rezhim dostupa: <http://www.ngpedia.ru/id67650p2.html> (data obrashcheniya 20.02.2017).
3. Vladimirov S. N. Transportnyi kompleks megapolisa. Sbornik statei XKhIX Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Penza, 2016.